

**Олена ІГНАТОВИЧ, Наталія ПАВЛИК,
Оксана РАДЗИМОВСЬКА, Оксана ІВАНОВА
Іван ЗАЄЦЬ, Галина ТАТАУРОВА-ОСИКА,
Алла ШЕВЕНКО**

**Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України**

МЕТОДИ ПСИХОКОМУНІКАТИВНОЇ, КОГНІТИВНОЇ Й ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ ПІДТРИМКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ СВІТОВИХ ЗМІН

Анотація. У статті представлено системний аналіз методів психокommунікативної, когнітивної й емоційно-вольової підтримки педагогічних працівників в умовах світових змін та підвищеного професійного навантаження. Обґрунтовано актуальність комплексної психологічної підтримки у період воєнного стану, кризових ситуацій та соціальної невизначеності, що зумовлюють високий рівень психоемоційного напруження, погіршення комунікативної взаємодії та зниження якості когнітивного функціонування педагогічних працівників. Описано основні методи психокommунікативної підтримки, спрямовані на розвиток емпатії, асертивності, конструктивної взаємодії та зниження конфліктності. Розкрито методи когнітивної підтримки, які забезпечують відновлення уваги, робочої пам'яті, когнітивної гнучкості та формування навичок когнітивної саморегуляції. Проаналізовано методи емоційно-вольової підтримки, зокрема техніки емоційної стабілізації, розвиток резильєнтності, вольової регуляції та стресостійкості. Представлено інтегровану систему методів підтримки, що включає діагностичний, консультативний, корекційно-розвивальний, психоедукаційний та профорієнтаційний блоки. Зроблено висновок про

ефективність комплексного підходу як умови збереження психологічного здоров'я, попередження професійних деструкцій і підвищення професійної стійкості педагогічних працівників.

Ключові слова: *психологічний супровід; педагогічні працівники; психокommунікативна підтримка; когнітивна саморегуляція; емоційно-вольова регуляція; резильєнтність; професійне вигорання; стресостійкість; психологічне здоров'я.*

Вступ. Сучасні світові трансформації — війна, кризи, цифровізація, соціальна невизначеність — істотно ускладнили професійну діяльність педагогічних працівників. Підвищене психоемоційне навантаження, багатозадачність, робота в умовах ризику та нестабільності зумовлюють потребу в системній психологічній підтримці, орієнтованій на стабілізацію психоемоційного стану, підвищення професійної стійкості, розвиток здатності до саморегуляції, ефективної комунікації та когнітивного функціонування.

Психокommунікативна, когнітивна й емоційно-вольова підтримка постає ключовими компонентами психологічного супроводу педагогічних працівників, забезпечуючи інтегральну раціонально-емоційну, поведінкову й соціальну адаптацію до складних реалій.

Метою статті є аналіз та систематизація методів психокommунікативної, когнітивної й емоційно-вольової підтримки педагогічних працівників, що можуть бути ефективно інтегровані у систему психологічного супроводу в закладах освіти.

Методологія дослідження. Методологічну основу дослідження становить системний, діяльнісний, особистісно-орієнтований та ресурсно-резильєнтний підходи, що забезпечують комплексне вивчення психологічного супроводу педагогічних працівників у контексті світових змін, війни та поствоєнного відновлення. Дослідження ґрунтується на засадах позитивної психології (М. Селігман, М. Чіксентмігаї), теорії збереження ресурсів (S. Hobfoll), моделі резильєнтності (G. Bonanno; M. Tugade, B. Fredrickson),

сучасних підходах до регуляції емоцій (J. Gross) та наукових концепціях професійного вигорання і стресостійкості педагогів (C. Maslach; W. Schaufeli).

Дослідження виконано у трьох взаємопов'язаних блоках: теоретико-аналітичний (аналіз наукових підходів, систематизація понять, формування концептуальної моделі); емпіричний (вивчення психологічних характеристик педагогічних працівників, впливу світових змін, розробка та апробація психодіагностичних комплексів); прикладний (моделювання, розробка та перевірка системи психологічного супроводу педагогічних працівників). Методологія забезпечує цілісність дослідження та дозволяє встановити глибинні психологічні механізми духовної, емоційно-вольової, когнітивної, психофізіологічної та соціальної адаптації педагогічних працівників до умов світових змін.

Для вирішення теоретичних завдань використано: системно-структурний аналіз феномена психологічного супроводу; узагальнення сучасних наукових концепцій стресу, професійного вигорання, резильєнтності та ментального здоров'я; контент-аналіз публікацій з педагогічної, вікової та організаційної психології; моделювання концептуальної моделі системи психологічного супроводу педагогічних працівників.

Емпіричний етап включав комплексну психодіагностику психологічного здоров'я, професійної стійкості та адаптації педагогічних працівників. Використано валідні та надійні методики, апробовані у 2023–2025 рр.: діагностика впливу світових змін (анкета «Ставлення до світових змін» Павлик Н. В.; опитувальник «Психологічне здоров'я» Павлик Н. В.; діагностика резильєнтності та адаптивності: опитувальник «Адаптивність» (А. Маклаков; адапт.: Приходько, Мацегора, Колесниченко, Байда); тест резильєнтності (Karen Reivich, Andrew Shatté; адаптована версія); діагностика тривоги, стресу й ПТСР:GAD-7 (Spitzer et al., 2006); PSS (Cohen et al., 1983); PCL-5 — скринінг ПТСР (Blevins et al., 2015); MBHS-2 — багатовимірний скринінг поведінкового здоров'я; діагностика професійного вигорання: MBI (Maslach et al., 1996); діагностика емоційного вигорання (В. Бойко); опитувальник «Психічне

вигорання» (О. Рукавішніков); діагностика структури особистості: WIPPF — Вісбаденський опитувальник (Н. Пезешкіан); САМОАЛ (Лазукін — Каліна); методики дослідження темпераменту та акцентуацій (Леонгард—Шмішек, ІГО Л. Собчик); профдіагностичний комплекс: ДДО-2 (модифікація: Заєць І. В.); RIASEC Дж. Голланда (модифікація: Заєць І. В.); DISC; Матриця професійного вибору (Г. Резапкіна); Типи мислення (Г. Резапкіна).

Для створення системи психологічного супроводу використано методи прикладної розробки та апробації такі, як: психолого-педагогічне проектування; моделювання та дизайн-thinking; експертні оцінки (18 експертів НАПН України та практичних психологів ЗЗСО); формувальний експеримент в освітніх закладах (n = 820 педагогічних працівників у 2023–2025 рр.); аналіз ефективності інтервенцій (до–після тестування, статистична обробка).

Серед методів математико-статистичної обробки були використані: факторний аналіз (Principal Components Analysis); кореляційний аналіз (Пірсон, Спірмен); дисперсійний аналіз (ANOVA); розрахунок індексів професійного вигорання, резильєнтності та психологічного здоров'я; програми SPSS 26, Jamovi 2.5, Excel.

Дослідження проведене відповідно до: кодексу етики психолога, рекомендацій АРА щодо роботи з травмованими респондентами, принципів добровільності, анонімності та конфіденційності.

1. Психокommунікативна підтримка педагогічних працівників.

Психокommунікативна сфера є однією з найбільш вразливих у періоди соціальної нестабільності. Зміна смислів, поляризація оцінок, зростання кількості конфліктів, дефіцит живого спілкування та перевага формальних контактів зумовлюють потребу у спеціальних методах підтримки.

1.1. Основні проблеми психокommунікативної сфери педагогічних працівників емоційне виснаження у взаємодії та спілкуванні: домінування авторитарних або індіферентних моделей комунікації; конфліктність у педагогічному середовищі; дефіцитарність емпатії та позитивного зворотного зв'язку; труднощі у веденні діалогу в умовах стресу.

1.2. Методи психокомунікативної підтримки: 1) методи розвитку емпатії та позитивної взаємодії емпатійне слухання; техніки «Я-повідомлень»; позитивна рефреймінг-комунікація, що сприяють зниженню конфліктності та підвищенню якості професійних взаємодій; 2) техніки асертивної поведінки моделювання ситуацій; тренінги відстоювання позиції без агресії; відпрацювання навичок конструктивної відмови, що знижують ризик емоційного виснаження та деперсоналізації; 3) методи стабілізації взаємодії в умовах стресу «стоп-техніки» для регуляції імпульсивних реакцій; методи короткотривалої деескалації; регуляція голосу, темпу та структури мовлення; 4) групові форми роботи: групи психологічної підтримки; фасилітовані колегіальні зустрічі; групи інтерв'язії для педагогічних працівників.

2. Когнітивна підтримка педагогічних працівників. Когнітивна сфера страждає однією з перших під впливом стресу: знижується концентрація, оперативна пам'ять, швидкість переробки інформації, логічна організація мислення. За даними емпіричного дослідження (2024), 37% педагогічних працівників мають труднощі з концентрацією, 36% — із сприйняттям реальності, 27% — з полярністю мислення.

2.1. Методи когнітивної підтримки: 1) техніки когнітивного реструктурування та ідентифікація ірраціональних думок; техніка «Схема доказів»; метод альтернативних інтерпретацій, що зменшують інтенсивність тривожних когнітивних установок і полярного мислення; 2) тренінги розвитку виконавчих функцій та вправи з розвитку робочої пам'яті (цифрові ряди, подвійні задачі); когнітивна гнучкість (вправи на зміну фокусів); інгібіторний контроль (методики Stop-Signal, Go/No-Go); 3) методи підтримки уваги та концентрації: техніки «монофокусування»; вправи на перемикання уваги; короткі когнітивні паузи (micro-breaks); 4) методика «когнітивної гігієни» для відновлення інформаційного балансу: цифрова детоксикація; мінімізація мультизадачності; структуроване планування.

3. Емоційно-вольова підтримка педагогічних працівників. Емоційно-вольова сфера визначає здатність педагогічного працівника діяти в

умовах тривалого стресу, контролювати емоції, підтримувати мотивацію, завершувати професійні дії в умовах виснаження. У дослідженні 2024 року виявлено: 54% педагогічних працівників відчувають виснаження; 38% — симптоми збудження, агресивності, безсоння; 34% — депресивні реакції.

3.1. Методи емоційно-вольової підтримки: 1) техніки емоційної стабілізації та дихальні протоколи (6–2–7, box-breathing); метод «заземлення» (grounding);

техніки прогресивної м'язової релаксації; 2) методи розвитку емоційної саморегуляції: щоденник емоцій; техніка «емоційної паузи»; вправи на ідентифікацію та прийняття емоцій (АСТ-підхід); 3) тренінги вольової регуляції: постановка мікроцілей; волеві ритуали та якірні дії; техніки антипрокрастинації; 4) технології розвитку резильєнтності: побудова індивідуального «плану відновлення»; ідентифікація внутрішніх і зовнішніх ресурсів; вправи на розвиток почуття контролю (locus of control).

4. Інтегрована система методів психокомунікативної, когнітивної й емоційно-вольової підтримки. Розроблена в ході дослідження система включає: діагностичний блок: психодіагностика психологічного здоров'я, адаптивності, вигорання, резильєнтності, комунікативних стилів; консультативний блок: індивідуальні та групові консультації щодо підтримки емоційного стану, комунікації та професійної поведінки; корекційно-розвивальні програми: програми емоційної стабілізації; тренінги резильєнтності; профілактика професійного вигорання; методи когнітивної саморегуляції; психоедукаційний блок: лекції, вебінари, тренінги для підвищення психологічної компетентності педагогічних працівників; профорієнтаційний модуль: комплекс діагностичних методик і технологій консультування.

Висновки. Психокомунікативна, когнітивна та емоційно-вольова підтримка є ключовими складовими системи психологічного супроводу педагогічних працівників у сучасних умовах. Їх інтеграція у практику закладів освіти забезпечує: зміцнення психічного здоров'я; попередження професійних

деструкцій; підвищення адаптивності та професійної стійкості; зростання ефективності педагогічної діяльності. Запропоновані методи можуть бути основою для розробки навчальних програм, тренінгів, практичних рекомендацій та дистанційних курсів з психологічної підтримки педагогічних працівників.

Література:

1. Beltman, S., Mansfield, C., & Price, A. (2011). Thriving not just surviving: A review of teacher resilience literature. *Educational Research Review*, 6(3), 185–207. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2011.09.001>
2. Bianchi, R., Schonfeld, I. S., & Laurent, E. (2015). Burnout–depression overlap: A review. *Clinical Psychology Review*, 36, 28–41. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.01.004>
3. Blevins, C. A., Weathers, F. W., Davis, M. T., Witte, T. K., & Domino, J. L. (2015). The PTSD Checklist for DSM–5 (PCL-5). *Journal of Traumatic Stress*, 28(6), 489–498. <https://doi.org/10.1002/jts.22059>
4. Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? *American Psychologist*, 59(1), 20–28. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.1.20>
5. Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. *Journal of Health and Social Behavior*, 24(4), 385–396. <https://doi.org/10.2307/2136404>
6. Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135–168. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
7. Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. *Psychological Inquiry*, 26(1), 1–26. <https://doi.org/10.1080/1047840X.2014.940781>
8. Gu, Q., & Day, C. (2013). Challenges to teacher resilience: Conditions count. *British Educational Research Journal*, 39(1), 22–44. <https://doi.org/10.1080/01411926.2011.623152>

9. Hobfoll, S. E. (2001). The influence of culture, community, and the nested-self in the stress process: Advancing conservation of resources theory. *Applied Psychology*, 50(3), 337–421. <https://doi.org/10.1111/1464-0597.00062>
10. Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2016). *Acceptance and Commitment Therapy* (2nd ed.). Guilford Press. <https://doi.org/10.1037/h0101602>
11. Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 10(2), 144–156. <https://doi.org/10.1093/clipsy/bpg016>
12. Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. (1996). *Maslach Burnout Inventory manual* (3rd ed.). Consulting Psychologists Press. <https://doi.org/10.1037/t05190-000>
13. Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. *Annual Review of Psychology*, 52, 397–422. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397>
14. McEwen, B. S. (2017). Neurobiological and systemic effects of chronic stress. *Chronic Stress*, 1, 1–15. <https://doi.org/10.1177/2470547017692328>
15. Schaufeli, W. B., & Taris, T. W. (2014). A critical review of the Job Demands–Resources Model. In G. F. Bauer & O. Hämmig (Eds.), *Bridging occupational, organizational and public health* (pp. 43–68). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5640-3_4
16. Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. *American Psychologist*, 55(1), 5–14. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.5>
17. Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B. W., & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: The GAD-7. *Archives of Internal Medicine*, 166(10), 1092–1097. <https://doi.org/10.1001/archinte.166.10.1092>
18. Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L. (2004). Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences. *Journal of Personality and Social Psychology*, 86(2), 320–333. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.86.2.320>

